

**JINOYAT HUQUQIDA JINOYAT SUBYEKTIV TOMONI ZARURIY VA
FAKULTATIV BELGILARINING JINOYAT-HUQUQIY ZARURIYATI**

Abdisattorov Husniddin Bahodir o‘g‘li

(Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent)

Ilmiy rahbar - **Xudoyqulov Feruzbek Xurramovich,**

TDYU Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi
kurashish kafedrası dotsent vazifasini bajaruvchisi, yu. f.f.d. (PHD).

Jinoiy qilmishni kvalifikatsiya qilishda jinoyat tarkibining boshqa elementlari kabi jinoyat subyektiv tomoni ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jinoyatning subyektiv tomoni bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega va aynan ushbu xususiyatlar qilmish kvalifikatsiyasiga ta’sir qiladi. Avvalombor, “jinoyatning subyektiv tomoni” tushunchasiga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu borada yuridik soha olimlarining fikrlari bir-biridan keskin farq qilmasligini aytib o‘tishimiz lozim.

Jumladan, A.S.Yoqubovning yozishicha, jinoyatning subyektiv tomoni – bu aybdorning o‘zi sodir etgan, jinoyat qonunida jinoyat sifatida ko‘rsatilgan ijtimoiy xavfli qilmishiga nisbatan ruhiy munosabati [1, B.142, 374].

R.Kabulovning fikricha esa, “Jinoyatning subyektiv tomoni – bu aybdorning o‘zi sodir etayotgan, jinoyat qonunida jinoyat sifatida ko‘rsatilgan ijtimoiy xavfli qilmishi va uning oqibatiga bo‘lgan ruhiy munosabatidir [2, B.80, 260].

Ko‘rinib turganidek, R.Kabulov tomonidan berilgan ta’rifda moddiy tarkibli jinoyatlar uchun zaruriy belgi hisoblangan jinoiy oqibatga nisbatan ham shaxsning ruhiy munosabati mavjudligi to‘g‘risida so‘z boradi. Ammo, mazkur ikki fikr bir-biridan keskin farq qilmaydi.

Bundan tashqari, jinoyat huquqi nazariyasi bo‘yicha so‘ngi yillarda chop etilgan huquqiy adabiyotlarda jinoyat tarkibining mazkur elementiga quyidagicha ta’rif berilgan: “Jinoyatning subyektiv tomoni – jinoyat sodir etishning ichki tomon

belgisi bo‘lib, u shaxsning o‘zi sodir etayotgan jinoyatiga aybning qasd yoki ehtiyotsizlik shaklidagi ruhiy munosabatida ifodalanadi” [3, B.43, 264].

Yuqoridagi ta’riflarga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, ularning barchasida shaxsning o‘z ijtimoiy xavfli qilmishi va uning oqibatiga nisbatan ruhiy munosabati subyektiv tomonning mohiyatini tashkil etishi aytilgan. Ruhiy munosabat - bu shaxsning sodir etayotgan qilmishi va undan kelib chiqadigan oqibatning xususiyatini anglashi va ularni istashidir. Aybdorning sodir etgan qilmishiga ruhiy munosabatining tavsifiga ko‘ra, jinoyatning subyektiv tomoni uch belgini o‘z ichiga oladi: ayb, motiv va maqsad. Bulardan ayb har qanday jinoyat tarkibi bo‘yicha subyektiv tomonning asosiy belgisi bo‘lib, qasd yoki ehtiyotsizlik ko‘rinishida bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 20-moddasiga binoan, Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmishni qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etgan shaxs jinoyat sodir etilishida aybdor deb topilishi mumkin. Sud-tergov amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, qilmishni kvalifikatsiya qilish jarayonida jinoyat tarkibining boshqa elementlaridan ko‘ra uning subyektiv tomonini aniqlash katta qiyinchilik tug‘diradi. Chunki, subyektiv tomon jinoyatning ichki tomon belgisi bo‘lib, jinoyat sodir etgan shaxsning ruhiy kechinmalari bilan bog‘liq bo‘ladi. Bunda tergovchi qilmishning obyektiv tomon belgilarini, ya’ni ruhiy munosabatlarning reallikka ko‘chgan shaklini tahlil qilish orqali subyektiv tomonni aniqlashga harakat qiladi. Qilmishning subyektiv tomon belgilarini aniqlash ancha mashaqqatli bo‘lishiga qaramasdan, albatta, aniqlanishi shart. Bu talabni subektiv tomonning jinoyat huquqidagi quyidagi 3 ta ahamiyati bilan bog‘lashimiz mumkin:

birinchidan, jinoyat tarkibida subyektiv tomonning mavjud yoki mavjud emasligi qilmishning jinoyat ekanligi yoxud jinoyat emasligini aniqlab beradi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 9-moddasiga ko‘ra, “Shaxs qonunda belgilangan tartibda aybi isbotlangan ijtimoiy xavfli qilmishlari uchungina javobgar bo‘ladi”. Demak, shaxsning ijtimoiy xavfli qilmishi qasd yoki ehtiyotsizlikdan sodir etilgan taqdirdagina, jinoyat sifatida baholanadi va shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos bo‘ladi;

ikkinchidan, obyektiv tomondan o‘xshash bo‘lgan jinoyatlarning bir-biridan farqini ajratib beradi. Masalan, qasddan odam o‘ldirish (JK 97-moddasi) va ehtiyotsizlik orqasida odam o‘ldirish (JK 102-moddasi) yoki mansabga sovuqqonlik bilan qarash (JK 207-moddasi) va hokimiyat harakatsizligi (JK 208-moddasi) kabi jinoyatlar o‘rtasidagi farq, asosan, subyektiv tomonni tahlil qilish orqali aniqlanadi. Mansabga sovuqqonlik bilan qarashda mansabdor shaxs o‘z vazifalariga loqaydlik yoki vijdotsizlarcha munosabatda bo‘lishi oqibatida ularni bajarmaydi yoki lozim darajada bajarmaydi. Bunda loqaydlik yoki vijdotsizlarcha munosabat o‘zida subyektiv tomonning ehtiyotsizlik shaklini namoyon qiladi. Hokimiyat harakatsizligida esa, mansabdor shaxs o‘z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi lozim yoki mumkin bo‘lgan harakatlarni qasddan bajarmaydi. Ko‘rinib turganidek, qasd va ehtiyotsizlik aybning ikki shakli sifatida turli jinoyat tarkiblarini yuzaga keltiradi. Aytish mumkinki, jinoyat subyektiv tomonining aynan ushbu xususiyati qilmishni kvalifikatsiya qilish jarayonida jinoiy-huquqiy ahamiyatga ega;

uchinchidan, jinoyat subyektiv tomonining mazmuni qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini aniqlashda ham muhimdir. Misol uchun, ehtiyotsizlik orqasida sodir etiladigan jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligi qasddan sodir etiladigan jinoyatlarnikiga nisbatan pastroq va bu o‘z navbatida jinoiy javobgarlik va jazoning ham yengilroq bo‘lishini nazarda tutadi.

Yuqorida aytib o‘tganimizdek, ayb subyektiv tomonning zaruriy belgisi hisoblanadi. Har qanday jinoyat yo qasddan, yo ehtiyotsizlik orqasida sodir etiladi. O‘z navbatida qasd to‘g‘ri yoki egri ko‘rinishda, ehtiyotsizlik esa beparvolik yoki o‘z-o‘ziga ishonish ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Qasd va ehtiyotsizlikning, shuningdek ular turlarining tushunchasiga JK 21- va 22-moddalarida ta’rif berilgan. Biz mazkur ta’riflarga birma-bir to‘xtalib o‘tirmasdan, ularning shakllanishiga asos bo‘ladigan ayb elementlari haqida so‘z yuritsak, maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki, mazkur elementlarni tahlil qilish to‘g‘ri va egri qasdning, beparvolik va o‘z-o‘ziga ishonish ko‘rinishidagi ehtiyotsizlikning mazmunini to‘la ochib beradi. Ayb o‘zida ikkita elementni, ya’ni tafakkuriy va irodaviy holatlarni birlashtirgan. Aybning

tafakkuriy elementi mazmunini shaxsning ijtimoiy xavfli qilmish bajarish vaqtida o‘z qilmishining ijtimoiy xavflilik xususiyatini va undan kelib chiqadigan oqibatni oldindan anglaganligi va uning xavfli oqibatlar yuz berishiga ko‘zi yetganligidir. Aybning *irodaviy elementining* mohiyati shaxsning ijtimoiy xavfli qilmish sodir etishni istaganligi va shu oqibatlarning yuz berishiga ongli ravishda yo‘l qo‘yganligidir. Ushbu ta‘riflarda, asosan to‘g‘ri va egri qasdga xos bo‘lgan xususiyatlar ifodalangan. Ehtiyotsizlikdan sodir etiladigan jinoyatlarda qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko‘zi yetaturib ehtiyotkorlik chora-tadbirlariga ongli ravishda rioya etmaydi, bunday oqibatlar kelib chiqmasligiga asossiz ravishda umid qiladi (o‘z-o‘ziga ishonish) yoki qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko‘zi yetmasa-da, lekin ko‘zi yetishi lozim va mumkin bo‘ladi (beparvolik). Tafakkuriy va irodaviy belgilar birlashib, qasd yoki ehtiyotsizlik shaklidagi aybni yuzaga keltiradi.

Subyektiv tomonning zaruriy belgisi bo‘lgan aybning kvalifikatsiyadagi ahamiyatiga keladigan bo‘lsak, aybsiz jinoyat bo‘lmasligini va aybning shakllari bir jinoyatni boshqasidan farqlashga xizmat qilishini ta‘kidlashimiz lozim. Aybning shakli modda dispozitsiyasida aniq ko‘rsatilgan yoki ko‘rsatilmaganidan qat’iy nazar u barcha jinoyatlarda mavjud bo‘ladi va kvalifikatsiya jarayonida aniqlanishi shart. Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida ayb shakli norma dispozitsiyada ko‘rsatiladi. Masalan, qasddan badanga yengil shikast yetkazish (JK 109-moddasi) yoki ehtiyotsizlik orqasida badanga o‘rtacha og‘ir yoki og‘ir shikast yetkazish (JK 111-moddasi) kabilarda ayb shakli aniq ko‘rinib turibdi. Agar dispozitsiyada ayb shakli to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘z ifodasini topmagan bo‘lsa, qilmishning qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilganligi bilvosita belgilar bilan aniqlanadi. Yuridik fanlar doktori, professor R.Kabulov jinoyatning qasddan sodir etilganidan darak beruvchi ana shunday belgilardan 10 tasini ajratib ko‘rsatgan: 1) qilmish sodir etilishida maqsadning ko‘rsatilishi; 2) jinoiy niyatning ko‘rsatilishi; 3) “bila turib” kabi belgining nazarda tutilishi; 4) “bo‘yin tovlash” kabi belgining ko‘rsatilishi;

5) “qonunga xilof qilmish” kabi belgining ko‘rsatilishi; 6) qonun va boshqa normativ hujjatlarda belgilangan majburiyatlarni bajarmaslik; 7) o‘zboshimchalik bilan bog‘liq qilmishlar; 8) maxsus qoidalarni buzish; 9) qilmishning o‘ziga xos xususiyatlari; 10) g‘arazgo‘ylik va shaxsiy manfaatdorlik niyatida sodir etiluvchi qilmishlar [4, B.81, 260]. Ushbu belgilarning har biriga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. *Maqsadning ko‘rsatilishi* qilmishning qasddan sodir etilganini anglatadi. Masalan, JK 159-moddasida nazarda tutilgan “O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish” jinoyatida *konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qiluvchi materiallarni tarqatish maqsadi* jinoyatning qasddan sodir etilishini ko‘rsatuvchi belgidir. Moddada *jinoiy niyatning ko‘rsatilishiga* keladigan bo‘lsak, JK 209-moddasida nazarda tutilgan mansab soxtakorligi jinoyatida mansabdor shaxs g‘arazgo‘ylik yoki boshqa manfaatlarni ko‘zlab harakat qiladi. Jinoyat qonunchiligi normalarining ko‘pchiligida “*bila turib*” jumlasini ishlatilgan. Jumladan, JK 113-moddasining 1-qismidagi “Bila turib, boshqa shaxsni tanosil kasalligini yuqtirish xavfi ostida qoldirish” jinoyati qasddan sodir etiladi. “*Bo‘yin tovlash*” belgisini JK 232-moddasining 1-qismi misolida ko‘rishimiz mumkin: “Muayyan harakatlarni sodir etish yoxud ularni sodir etishdan o‘zini tiyish majburiyatini yuklovchi sud hujjatini bajarishdan bo‘yin tovlashni ma‘muriy jazo qo‘llanilganidan keyin davom ettirish, shuningdek sud hujjatining ijro etilishiga to‘sqinlik qilish”. JK 186²-moddasining 1-qismida esa, chigitdan olingan mahsulotni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish jinoyati belgilangan bo‘lib, bu jinoyatning qasddan sodir etilganligini “*qonunga xilof ravishda*” jumlasidan bilib olishimiz mumkin. Hokimiyat harakatsizligi (JK 208-moddasi) jinoyatida mansabdor shaxs jinoiy qilmishining mazmunini *qonun va boshqa normativ hujjatlar bilan belgilangan o‘z xizmat vazifalarini qasddan bajarmaslik* tashkil qiladi. JK 229-moddasi (O‘zboshimchalik) va JK 287-moddasi (harbiy qism yoki xizmat joyini o‘zboshimchalik bilan tashlab ketish)da aybning qasd shaklini ko‘rsatuvchi xususiyat “*o‘zboshimchalik*” belgisidir. Bojxona to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzish (JK 182-moddasi) jinoyati *maxsus qoidalarni buzish* belgisiga

misol bo‘la oladi. *Qilmishning o‘ziga xos xususiyatlari* orqali jinoyatning ayb shakli aniqlanganda, qilmishning mazmuni uning faqat qasddan sodir etilishi mumkinligini anglatib turadi. Masalan, jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar shular jumlasidandir. Shaxs ehtiyotsizlik orqasida nomusga tegish (JK 118-modda) jinoyatini sodir etishi mumkin emas. *G‘arazgo‘ylik va shaxsiy manfaatdorlik niyatida sodir etiluvchi qilmishlar* jinoyat kodeksida ko‘p uchraydi. Jumladan, iqtisodiyot sohasidagi o‘zgaralar mulkini talon-toroj qilish bilan bog‘liq jinoyatlarda (JK 164 – 169-moddalari), shuningdek poraxo‘rlik jinoyatlarida (JK 210 – 214) mazkur belgining mavjudligini ko‘rishimiz mumkin. Kvalifikatsiyani amalga oshiruvchi shaxs real hayotda sodir etilgan qilmishning barcha jihatlarini o‘rganib chiqqach, JK Maxsus qismi moddasida yuqoridagi bilvosita belgilardan birining qilmish subyektiv tomoniga mosligini aniqlaydigan bo‘lsa, qilmish qasddan sodir etilgan deb topiladi. Shu bilan birga, bilvosita belgilar nafaqat aybning qasd shaklini, balki ehtiyotsizlik orqasida sodir etiladigan jinoyatlarni ham ko‘rsatib turishi mumkin. Misol uchun, “Mulknini qo‘riqlashga vijdotsiz munosabatda bo‘lish”(JK 172-modda) jinoyatida *vijdotsiz munosabat* ehtiyotsizlikning beparvolik turini ifodalaydi. Bundan tashqari, *qilmishning xususiyati* ham ehtiyotsizlikning bilvosita belgisi bo‘lishi mumkin. Masalan, JK 266-moddasi faqat ehtiyotsizlik orqasida sodir etilishi mumkin.

Jinoyat kodeksi Maxsus qismining ayrim moddalarida aybning har ikkala shakli bir jinoyat tarkibiga kiritilgan. Bunday holatlar jinoyat huquqi nazariyasida “murakkab ayb” atamasi bilan izohlanadi. Murakkab ayb tushunchasi xususida O.Yusupjanov quyidagicha fikr yuritgan: “Murakkab ayb - bir jinoyat tarkibida aybning ikki shakli birikmasi bo‘lib: ayb, birinchidan, shaxsning bevosita obyektga, ikkinchidan, nazarda tutilmagan ijtimoiy xavfli oqibatga bo‘lgan ruhiy munosabatidir. Bu ijtimoiy xavfli oqibatning paydo bo‘lishi ijtimoiy xavfli qilmishning og‘irlik darajasini oshiradi va jiddiyroq jazo tayinlanishini taqozo qiladi” [5, B.47, 128].

M.X.Rustamboyevning fikricha, “Murakkab aybli jinoyatlarda ehtiyotsizlik faqat jazoni og‘irlashtiruvchi oqibatlarga nisbatan bo‘lishi mumkin” [6, B.180, 302].

Haqiqatan ham, amaldagi jinoyat kodeksida qariyb o‘ttizga yaqin murakkab ayb bilan sodir etiladigan jinoyatlar mavjud bo‘lsa, aybning ikkinchi shakli natijasida kelib chiqqan oqibat moddaning og‘irlashtiruvchi qismida nazarda tutilgan. Misol uchun, JK 104-moddasining 3-qism “d” bandida badanga og‘ir shikast yetkazishga bo‘lgan harakat qasddan sodir etiladi, ammo uning oqibatida yuzaga kelgan o‘limga nisbatan jinoyatchining ruhiy munosabati ehtiyotsizlik xususiyatiga ega. Bunday jinoyatlarning kvalifikatsiyaga ta’siri shuki, ularda qasdning ikki turi mavjud bo‘lsa-da, bitta jinoyat tarkibiga ega va JK ning bitta moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim.

Sodda qilib aytganda, subyektiv tomonning zaruriy belgisi bo‘lgan qasd yoki ehtiyotsizlik ko‘rinishidagi ayb jinoyat qonuni normasida bevosita ko‘rsatilishi ham, ko‘rsatilmaslgi ham mumkin. Ammo, tergovchi, surishtiruvchi, prokuror va sud qilmishni kvalifikatsiya qilish jarayonida uning qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilganligini, albatta, aniqlashi shart.

Jinoyatning subyektiv tomoni haqida gap ketganda, aybdan tashqari, maqsad va motiv tushunchalariga ham to‘xtalish joiz. M.Usmonaliyevning yozishicha, “**Jinoyatning motivi** — shaxsda muayyan talab va manfaatlarni qondirishga qaratilgan jinoyat sodir etishga jur‘at tug‘diruvchi va jinoyat sodir qilishda unga amal qilinadigan ichki qo‘zg‘atuvchi kuch (niyat) dir. **Jinoyatning maqsadi** — jinoyat sodir qilish orqali kelajakda muayyan natijaga erishishga qaratilgan shaxsning ongidagi fikriy intilishidir” [7, B.138, 662]. Bundan ko‘rinadiki, motiv maqsaddan oldin yuzaga keladi va shaxsni jinoyatga undovchi xususiyatga ega bo‘ladi. Motiv va maqsad jinoyat subyektiv tomonining fakultativ belgilari bo‘lganligi sababli har doim ham jinoyat kvalifikatsiyasiga ta’sir ko‘rsatavermaydi. Ammo, quyidagi ikkita holatda qilmishni kvalifikatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi:

Birinchidan, maqsad va motiv jinoyat tarkibining asosiy elementlari qatoriga kiritiladi va xuddi ayb singari zaruriy belgiga aylanadi. Bunday holatlarda, qilmishda motiv va maqsad yo‘q bo‘lsa, o‘z-o‘zidan jinoyat ham mavjud bo‘lmaydi.

Masalan, “Ta’magirlik va boshqa past niyatlarda qasddan bolani almashtirib qo’yish” (JK 124-moddasi) jinoyatida ta’magirlik va boshqa past niyat jinoyat motivi bo’lib, zaruriy belgi sifatida dispozitsiyada keltirilgan. Maqsadning asosiy belgi sifatida ko’rsatilishini JK 273-moddasi misolida ko’rishimiz mumkin. Shaxsning qilmishini ushbu modda bilan kvalifikatsiya qilish uchun giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni ko’p bo’lmagan miqdorda qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki jo’natish kabi harakatlar *o’tkazish maqsadini* ko’zlab qilingan bo’lishi lozim.

Ikkinchidan, motiv va maqsad jinoyat asosiy tarkibining zaruriy belgisi hisoblanmaydi, lekin og’irlashtiruvchi holat sifatida moddaning keyingi qismlarida mustahkamlanadi. Masalan, JK 104-moddasining 2-qism “j” bandida (millatlararo yoki irqiy adovat zamirida) motiv, “i” bandida (kishi a’zolarini kesib olib, boshqa kishiga ko’chirish (transplantat) yoki murdaning qismlaridan foydalanish maqsadida) esa maqsad o’g’irlashtiruvchi belgi sifatida o’rnatilganligini ko’rishimiz mumkin. Bu kabi holatlarda motiv va maqsad mavjud bo’lmagan taqdirda ham, qilmish jinoyat hisoblanaveradi va tegishli moddaning asosiy qismi bo’yicha kvalifikatsiya qilinadi.

Jinoyat qonunida shunday holatlar ham borki, maqsad va motiv moddaning asosiy qismida ham, og’irlashtiruvchi qismida ham nazarda tutilmaydi va o’z navbatida qilmish kvalifikatsiyasiga ham ta’sir ko’rsatmaydi, ammo JK 56-moddasi tartibida sud tomonidan jazo tayinlashda inobatga olinib, og’irroq jazo tayinlashga asos bo’lishi mumkin.

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, jinoyat subyektiv tomonining zaruriy belgisi bo’lgan ayb qilmishni kvalifikatsiya qilishda quyidagi ikkita sababga ko’ra, albatta, aniqlanishi lozim: birinchidan, aybsiz qilmish jinoyat deb topilmaydi; ikkinchidan, aybning qasd va ehtiyotsizlik shakllari bir jinoyatni boshqasidan farqlashga xizmat qiladi. Subyektiv tomonning fakultativ belgilari hisoblangan motiv va maqsad esa, Jinoyat kodeksi Maxsus qismining moddasi dispozitsiyasida asosiy yoki og’irlashtiruvchi belgi sifatida to’g’ridan to’g’ri ko’rsatilgan

hollardagina kvalifikatsiya uchun ahamiyatga ega bo‘ladi. Ya’ni ushbu belgilarga qarab, bir jinoyat ikkinchisidan farqlanadi yoxud bir jinoyatning asosiy va og‘irlashtiruvchi qismi o‘rtasidagi farq aniqlanadi.

Adabiyotlar:

1. Yakubov A., Kabulov R. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. – 374 b.
2. Kabulov R. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish: IIV oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 260 b.
3. Mualliflar jamoasi. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik. – T.: Adolat nashriyoti, 2020. – 264 b.
4. Kabulov R. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish: IIV oliy ta’lim muassasalari uchun darslik. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 260 b.
5. Yusupjanov O.A. Murakkab aybli jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolari. Yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Ilmiy rahbar: M.Rustamboyev. – T.: 2010. – 128 b.
6. Rustamboyev M.X. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: TDYI, 2008. – 302 b.
7. Usmonaliyev M. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2005. – 662 b.